

A Problemática da Utilização da Mão-De-Obra Indígena na Solução da Crise Económica na Colónia de Angola (1921-1937)

The Problem of Using Indigenous Labor to Solve the Economic Crisis in the Colony of Angola (1921-1937)

El problema de utilizar mano de obra indígena para resolver la crisis económica en la colonia de Angola (1921-1937)

Le problème de l'utilisation de la main-d'œuvre indigène pour résoudre la crise économique dans la colonie d'Angola (1921-1937)

Adilson da Silva Matamba
adilsonmatamba93@gmail.com

Instituto Superior de Ciências da Educação de Luanda

Como citar:

Matanda, A. da S. (2024). A Problemática da Utilização da Mão-De-Obra Indígena na Solução da Crise Económica na Colónia de Angola (1921-1937). *Revista Científica Walinga*, 3(1), 18-32.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14575912>

RESUMO

A problemática da utilização da mão-de-obra indígena na solução da crise económica na colónia de Angola entre 1921-1937, trata-se de objecto de análise do presente artigo e tem como objectivo fundamental compreender a utilização da mão-de-obra indígena na solução da crise económica na colónia de Angola 1921-1937. No que se refere as questões metodológicas a pesquisa realizada, recorreu-se ao método histórico, o método dedutivo e servimo-nos, de igual modo, da técnica de pesquisa documental e da técnica de pesquisa bibliográfica. Importa referir que, por força da conjuntura política e económica a nível internacional, levou a ruína a economia da colónia de Angola, permitindo durante o período do Estado Novo português (1933-1974), o surgimento de determinadas legislações com intuito de fortalecer os mecanismos de controlo dos africanos através da codificação baseada na exploração da mão-de-obra indígena. O que se pretendia, na verdade, era dinamizar a economia da colónia, estimulando o trabalho livre e remunerado na produção agrícola a fim de dar salto rumo a recuperação económica. Confirmou-se ao longo da nossa abordagem que a mão-de-obra indígena foi, depois do crédito, o elemento importante a ser considerado, visto que, os dados apresentados no presente artigo mostraram enorme crescimento de certos géneros ricos solicitados na altura como o algodão, o milho e o café, respectivamente, permitindo maior número da sua exportação, fruto da acentuada produção indígena, contribuindo no processo da recuperação económica.

Palavras-chave: Crise económica; Estatuto do Indigenato; Mão-de-obra indígena.

ABSTRACT

The problem of the use of indigenous labor in solving the economic crisis in the colony of Angola between 1921-1937 is the subject of this article and its fundamental objective is to understand the use of indigenous labor in solving the economic crisis in the colony of Angola between 1921-1937. As far as methodological issues are concerned, the research carried out used the historical method, the deductive method and we also used the documentary research technique and the bibliographical research technique. It is important to note that the political and economic situation at international level led to the collapse of the Angolan colony's economy. During the period of the Portuguese Estado Novo (1933-1974), certain legislation was introduced to strengthen the mechanisms for controlling Africans through codification based on the exploitation of indigenous labor. In fact, the aim was to boost the colony's economy by encouraging free and paid work in agricultural production in order to make a leap towards economic recovery. It has been confirmed throughout our approach that indigenous labor was, after credit, the important element to be taken into account, since the data presented in this article showed enormous growth in certain rich commodities in demand at the time, such as cotton, corn and coffee, respectively, allowing more of them to be exported, as a result of the high indigenous production, contributing to this growth.

Keywords: Economic crisis, Indigenous status, Indigenous labor.

RESUMEN

El problema de la utilización de la mano de obra indígena en la solución de la crisis económica en la colonia de Angola entre 1921-1937 es el objeto de este artículo y su objetivo fundamental es comprender la utilización de la mano de obra indígena en la solución de la crisis económica en la colonia de Angola entre 1921-1937. En cuanto a las cuestiones metodológicas, la investigación se llevó a cabo utilizando el método histórico, el método deductivo y también hicimos uso de la técnica de investigación documental y de la técnica de investigación bibliográfica. Durante el período del Estado Novo portugués (1933-1974), se introdujeron determinadas leyes para reforzar los mecanismos de control de los africanos mediante una codificación basada en la explotación de la mano de obra indígena. De hecho, el objetivo era impulsar la economía de la colonia fomentando el trabajo libre y remunerado en la producción agrícola para dar un salto hacia la recuperación económica. A lo largo de nuestro planteamiento se ha confirmado que la mano de obra indígena era, después del crédito, el elemento importante a tener en cuenta, ya que los datos presentados en este artículo mostraban un enorme crecimiento de ciertos productos básicos ricos y demandados en la época, como el algodón, el maíz y el café, respectivamente, lo que permitía exportar más de ellos, como resultado de la elevada producción indígena, contribuyendo a la recuperación económica de la colonia.

Palabras clave: Crisis económica, estatus indígena, mano de obra indígena.

RÉSUMÉ

Le problème de l'utilisation de la main d'œuvre indigène dans la résolution de la crise économique dans la colonie d'Angola entre 1921-1937 est le sujet de cet article et son objectif fondamental est de comprendre l'utilisation de la main d'œuvre indigène dans la résolution de la crise économique dans la colonie d'Angola entre 1921-1937. En ce qui concerne les questions méthodologiques, la recherche a été menée en utilisant la méthode historique, la méthode déductive et nous avons également utilisé la technique de recherche documentaire et la technique de recherche bibliographique. Il est important de noter que la situation politique et économique au niveau international a entraîné l'effondrement de l'économie de la colonie angolaise. Pendant la période de l'Estado Novo portugais (1933-1974), certaines lois ont été introduites pour renforcer les mécanismes de contrôle des Africains par le biais d'une codification basée sur l'exploitation de la main d'œuvre indigène. En fait, il s'agissait de relancer l'économie de la colonie en encourageant le travail gratuit et rémunéré dans la production agricole afin de faire un bond en avant vers la reprise économique. En effet, les données présentées dans cet article montrent une croissance énorme de certains produits riches demandés à l'époque, tels que le coton, le maïs et le café, ce qui a permis d'en exporter davantage, grâce à la forte production indigène, contribuant ainsi au redressement économique de la colonie.

Mots-clés : crise économique, statut des autochtones, travail des autochtones.

1. INTRODUÇÃO

Durante a segunda e a terceira décadas do século XX, Angola foi afectada por uma crise cambial e financeira, cuja solução apresentava várias perspectivas, nomeadamente a política de crédito, de produção, de transporte, de valorização e unidade económica. Todavia, um outro factor indispensável nas medidas para solução da crise estava a questão da mão-de-obra, pois os colonos perceberam, finalmente, que a base da economia da colónia era o trabalho indígena ao explorar agricolamente a sua terra.

A grande discussão sobre a mão-de-obra indígena foi sempre dominada pela problemática da metodologia a utilizar, visto que, no período de crise surgiu a ideia que defendia o trabalho e a produção indígena, para tal, toda a política indígena deveria girar em torno da protecção a este produtor, cumprindo, deste modo, o protocolo da Sociedade das Nações, com o argumento fundamental de que nenhum homem válido tivesse o direito de ser vadio, e, todo indígena masculino em Angola que se encontrasse naquelas condições, seria obrigado a trabalhar porque constituía um dever do país tutelar.

Duas razões concorrem na escolha do tema: a) socialmente é fundamental sua abordagem na medida que nos permite compreender as repercussões socio-económicas que a crise causou, as medidas de soluções para se ultrapassar a mesma, bem como as possíveis lições que podem ser extraídas para o actual contexto que Angola vive; b) do ponto de vista académico, é relevante dar o modesto contributo a história económica de Angola.

No que refere as questões metodológicas a pesquisa realizada, recorreu-se ao método histórico que nos permitiu investigar acontecimentos, processos e instituições do período em estudo para verificar sua influência no presente, bem como, o método dedutivo para compreensão sobre a situação económica e social da colónia de Angola partindo do contexto internacional (Marconi & Lakatos, 2017). Quanto à recolha de dados, servimo-nos da técnica de pesquisa documental tais como: documentos oficiais, relatórios, bem como, as diferentes edições dos periódicos produzidos localmente no referido período, e da técnica de pesquisa bibliográfica que nos permitiu ter acesso a um conjunto de informações de várias obras.

O presente artigo estrutura-se em quatro capítulos, incluindo a introdução. O segundo capítulo está subdividido em secções, na primeira secção procuramos apresentar um panorama geral da situação económica que a colónia de Angola enfrentava face a conjuntura económica mundial; a segunda secção abordamos sobre a política social indígena, um olhar sobre a forma inferior em que os nativos eram tratados diante do

colonizador; a terceira secção abordamos sobre a política jurídica colonial sustentada por um conjunto de legislações criadas com a finalidade de subjugar a mão-de-obra nativa e, por fim, a quarta secção apresentamos alguns dados do contributo da mão-de-obra indígena na solução da crise económica na colónia de Angola no sector agrícola. O terceiro capítulo dedicamos a questão metodológica utilizada na elaboração do referido artigo, e o quarto traz as considerações finais.

2. PANORÂMICA GERAL DA SITUAÇÃO ECONÓMICA NA COLÓNIA DE ANGOLA

A primeira guerra mundial mergulhou os países europeus e suas colónias numa profunda crise caracterizada pela desvalorização cambial, desequilíbrio do comércio internacional e pela fraca produção agrícola. A crise económica que assolou a colónia de Angola e se notabilizou pela desvalorização monetária, podem ser enumeradas várias causas, mas foi essencialmente o problema de produção, por um lado entre europeus e nativos, e por outro com o resto do mundo.

A chegada de Norton de Matos em Angola como alto-comissário em 1921, foi marcada pela grande desvalorização da moeda, e como de costume o prejudicado foi o povo angolano. Para Dilolwa (2000, p. 35), “O alto-comissário, através do decreto n.º 13, de 21 de Maio de 1921, criou uma moeda para Angola e expulsou a moeda metropolitana, mas, infelizmente, a moeda «escudo-ouro» nunca foi cunhada por falta de prata”.

Para solução da crise, Angola necessitaria primeiro de intensificar a sua produção, começando a resolver o problema da mão-de-obra indígena, o dos transportes e vias de comunicação e crédito interno. No entanto, a crise financeira agravava-se, e não se via resultados emergentes de que Angola necessitava (Ferreira, 1954).

Apesar dos maus anos de fomento agrícola na década de 20, Angola conseguiu produzir e exportar diversos géneros agrícolas, tais como: o algodão, a produção e exportação do café tendo como destino as regiões da América do Norte, Lisboa, Ponta Negra, Liverpool, Amsterdam, Casa Branca, Marselha, entre outras, afirma o jornal *A Província de Angola* (1924, 5 de Junho).

Ainda o jornal *A Província de Angola* (1924, 5 de Junho), salienta que a exportação dos géneros ricos (como o milho e café, respectivamente) em Angola conheceu um decréscimo considerável, permitindo com que a importação excedesse. Diante desse cenário, a colónia não manteve a progressão que em 1922 demonstrou sobre o ano de

1921. De acordo o artigo publicado sobre o quadro de exportação dos principais géneros dava conta do seguinte: O milho que em 1922 foi exportado 39.000 toneladas, no ano seguinte sua exportação foi de 34.000; de igual modo o café que passou de 10.304 para 6.032 toneladas, só para exemplificar. Importa referir que, a escassez de mão-de-obra para cultura destes produtos permitiu a clara baixa de exportação de algodão, óleo de palma, açúcar, feijão e outros géneros agrícolas.

Em 28 de Maio de 1926 teve lugar o golpe de estado em Portugal dirigido pelo General Gomes da Costa. Porém, as repercussões em Angola foram imediatas. Salazar chamado no poder como Ministro das Finanças demitiu-se pouco tempo depois. De 1926 e 1928 um novo alto-comissário, Vicente Ferreira, prosseguiu com a política ultranacionalista de Norton de Matos, elaborando um «Estatuto de Povoamento Europeu». Todavia, a situação financeira era insustentável. Em 1926, o então Ministro das Colónias, Armindo Monteiro, promulgou o decreto n.º 2.124 que visava uma reforma monetária para Angola, criou a Junta da Moeda de Angola e previu a constituição de um banco emissor independente. Esta reforma destinava-se a estabilizar a moeda criando o «Angolar» com o mesmo valor que o escudo português e que deveria conservar-se a par deste (Dilolwa, 2000, p. 36). Infelizmente a solução não resultou pelo facto da contínua depreciação monetária que se julgava estar estabilizada.

A praga de gafanhotos que na década de 30 assolou a colónia, destruindo tudo, prejudicou bastante o progresso da cultura algodoeira em Angola, e a falta de crédito para a reconstrução da economia, não permitiu anular aqueles efeitos tão depressa quanto seria para desejar. Já situação económica, no começo de 1936, mantinha ainda um aspecto inquietante dos anos antecedentes, se bem que já em fins de 1935 se notasse certa melhoria em determinados sectores. Desaparecida a praga, valorizada as cotações, ordenada e intensificada a acção fomentária do Estado, fortalecia a esperança dos colonos, foi possível ver a elevada exportação a um nível nunca antes atingido.

Em 1937 a melhoria da situação acentua-se. Os números referente ao primeiro trimestre não só ultrapassaram os do ano de maior exportação anterior da crise, como excedem notavelmente os de 1936. Ou seja, em relação a 1936, as subidas de 1937 registam-se em quase todos os produtos (Actividade Económica de Angola, 1937, p. 5).

Contudo, o problema de Angola, a que se convencionou chamar «crise de Angola», dependia fundamentalmente de uma eficiente política de fomento agrícola, sendo que, não se debelaria jamais a crise de Angola, sob seus aspectos económicos, financeiro e bancário,

enquanto os orçamentos destinados aos serviços agrícolas forem inferiores a despesas orçamentadas para telegramas e portes de correspondência. Logo, o reforço a agricultura era fundamental tornando num organismo prático e produtor, e a questão da mão-de-obra indígena para o fomento parecia ser mais um problema de distribuição e utilização racional do que propriamente de carência; porque para agricultura indígena, as necessidades podem dizer-se ilimitadas.

2.1. Política Social Colonial sobre o Indígena

Etimologicamente a palavra indígena provém do latim “*inde*, daí, ou dali, e, reforçado de *in*, e *genus*, geração, (origem). É tudo o que nasce num país e aí vive, seja homem, animal ou planta em oposição ao que é de fora, a que se dá o nome de exótico” (Cruz, 2005, p. 143). Se tomarmos à risca o conceito diria que ele é desprovido de carga racial. O termo na sua originalidade não acarreta nenhuma carga negativa. Cada um é indígena lá onde nasceu. Assim, quem nasceu em Angola, Guiné, Moçambique ou Portugal é indígena de lá. O termo não teria nada a ver com a raça.

Ao longo do tempo esta definição foi sendo redefinida mediante a conjuntura política e social que o sistema colonial impunha nas suas colónias. O termo indígena passou a ser usado como um adjectivo e às vezes substantivo para qualificar ou chamar alguém que não tinha cultura semelhante ao colonizador. O conceito adquiriu uma carga discriminatória e até racista para designar o preto rude, grosso, ignorante, o preto ainda não assimilado a língua (no nosso caso) portuguesa. Nessa ordem de ideia Marques (2001) afirma o seguinte:

Os indígenas são indivíduos de cor (preto ou mulato) que satisfazem cumulativamente as seguintes condições: ter nascido na província, não falar português correntemente, ter hábitos e costumes indígenas; nestas condições não são considerados cidadãos da república, são simplesmente súbditos portugueses (p. 303).

É notável que no léxico colonial, o indígena é encarado como um autóctone militarmente vencido, politicamente desfigurado e culturalmente discriminado, considerado um ser sem cultura e sem civilização. Todavia, o colono revestido de racismo e etnocentrismo, criou todo um discurso sobre o indígena, para justificar moralmente seus actos de barbárie empreendidos a conquista colonial, tal como sustenta Gonçalves (2014).

Para que um indígena pudesse ser considerado em situação legal teria de ter trabalho, o que só por si traduz a existência da obrigatoriedade do trabalho, o mesmo quer dizer forçado. Por isso a portaria provincial nº4 de 16 de Janeiro de 1925, institui a

“Caderneta Indígena”, tornando-a obrigatória (Cruz, 2005, pp. 107-108). Com este documento o indígena podia provar que pagou o imposto de palhota, que cumpriu as obrigações de trabalho, podia deslocar-se para toda parte e, sem ela, não poderia sequer ser contratado por nenhum patrão europeu.

De acordo Cruz (2005, p. 49), o trabalho nas colónias portuguesa estava dividido em quatro grandes categorias: a) o convencional, para os violadores dos códigos laboral ou penal; b) o obrigatório, imposto quando os trabalhadores voluntários eram insuficientes; c) o contratado, a mais economicamente importante forma de trabalho forçado, usado indistintamente pelo Estado e pelas empresas privadas; d) o voluntário em que os trabalhadores tratavam directamente com os empregadores, sendo a diferença básica a de que neste caso o trabalhador tem a possibilidade de exercer a sua actividade na região onde vive (ao contrário do contratado que era obrigado deixar a sua terra), sendo o salário ainda mais baixo nestas condições.

A efectivação da cultura obrigatória consistia em impor aos indígenas de cada colónia ou de determinada área dentro da colónia, o dever de, sob ameaça de aplicação de sanções, cultivarem e produzirem certos géneros agrícolas. Os fins com que se impõe tal dever podem sistematizar-se assim: a) - evitar escassez dos géneros que entram habitualmente na composição das dietas indígenas; b) - criar no indígena hábitos de cultivo de certos géneros economicamente valiosos; c) - obter a produção de géneros para exportação (Cunha, 1949, p. 174).

2.2. Política Jurídica Colonial sobre o Indígena

No início do século XX houve necessidade urgente da criação de leis sobre a mão-de-obra africana para fazer face aos desafios económicos que o contexto em si exigia. É neste âmbito que vão surgir durante o Estado Novo, novos estatutos, decretos e reformas com objectivo de fortalecer os mecanismos de controlo dos africanos através da codificação baseada na exploração da mão-de-obra autóctone. Pretendia-se, ainda, uma mudança na criação de leis que reforçassem a obrigatoriedade do trabalho dos povos colonizados. Das mais variadas legislações destacam-se o Estatuto Político, Civil e Criminal dos Indígenas de 1926, o Código de Trabalho Indígena de 1928 e o Acto Colonial de 1930.

A primeira alteração substancial de ordem geral ao regulamento de 1899 resulta do decreto n.º 12.533, de 23 de Outubro de 1926, que aprova o Estatuto Político, Civil e

Criminal dos Indígenas de Angola e Moçambique (Assis, 2013, p. 85). No art.º 5.º do decreto, redigido sob a influência nítida do art.º 5.º da Convenção de 25 de Setembro de 1926 sobre a escravatura, garante-se aos indígenas a liberdade nos contratos de prestação de serviços e declara-se que o trabalho obrigatório ou compelido só será permitido em serviços de interesse público de urgência inadiável e com direito a remuneração. Suprime-se assim a possibilidade de imposição de trabalho obrigatório para fins de interesse particular (Cunha, 1949, p. 203).

O Estatuto do Indigenato de 1926 embora ainda de maneira abstrata e sem uma regulamentação mais específica, determinava os passos a partir dos quais um indígena poderia se tornar num “cidadão”. O primeiro critério era o trabalho, seguido da educação e, por fim, o aperfeiçoamento dos costumes e da moral.

Na visão de Assis (2013, p. 86), o Estatuto Político, Civil e Criminal dos Indígenas da Guiné, Angola e Moçambique, apresenta pontos importantes para a compreensão de todo o enquadramento político-administrativo a que ficaram sujeitas as sociedades africanas e as suas instituições de poder político. Consubstancia e aprofunda o princípio da separação entre “indígenas” e “não indígenas” e acarreta uma dupla subordinação política e jurídica, das populações ou das sociedades “indígenas”. Com este estatuto as sociedades indígenas perderam a sua independência e ficaram política e juridicamente subordinadas a um Estado da qual faziam parte.

A separação entre o “homem branco” e o indígena foi consagrada neste corpo legal, desenvolvido pela Metrópole, articulando, numa dupla estratégia, a migração desejada de cidadãos portugueses para as colónias e a constituição do indígena como força de trabalho disponível para servir a empresa de exploração colonial. Quanto aos direitos dos indígenas, o estatuto assegurava-lhes os seguintes: liberdade, segurança individual e propriedade; defesa das pessoas e propriedades; assistência pública e liberdade de trabalho. Para garantir esses direitos o Estado deveria: promover o melhoramento das condições materiais e morais dos indígenas; promover a instrução e progresso deles tendo em vista a transformação dos usos e costumes; valorizar as suas actividades e integrá-los na vida da colónia (Assis, 2013, p. 85).

No entanto, a liberdade tão apregoada pelo estatuto em relação aos indígenas não existia. Para que os indígenas alcançassem o estatuto de “assimilado” e pudessem usufruir dos direitos que estavam vedados, teriam de demonstrar um conjunto de requisitos: saber

ler e escrever, vestirem-se e professarem a mesma religião que os portugueses e manterem padrões de vida e costumes semelhantes aos europeus.

Não se criou, no entanto, qualquer sistema geral de regulamentação do trabalho indígena. Tal sistema só sucederá dois anos depois com a publicação do decreto n.º 16.199, de 6 de Dezembro de 1928, que aprova o Código de Trabalho dos Indígenas das Colónias Portuguesas de África. O código adopta a orientação geral estabelecida no Estatuto Político, Civil e Criminal publicado em 1926 (Cunha, 1949, pp. 204-205).

O Código de Trabalho dos Indígenas nas colónias portuguesa de África de 1928 é, como se vê da indicação das matérias que nele se regulam, um diploma importante cujo conhecimento é indispensável para uma apreciação completa do regime de trabalho nas colónias portuguesas. Depois da sua publicação, porém, outros diplomas elaborados que o têm alterado, num ou noutro ponto, e o têm completado, adaptando as suas disposições às novas circunstâncias que, na evolução constante das colónias, se vão verificando (Cunha, 1949, p. 206).

O referido diploma surge assim como sendo o único instrumento passível de civilizar o indígena porquanto incorpora a legislação que estatui o trabalho como agente civilizador, gênese do estatuto, sendo simultaneamente o único capaz de o manter eficazmente controlado, pois permitia saber quem eram, quantos eram, o que faziam ou deixavam de fazer, onde e como viviam, tornando assim possível o rastreio dos potenciais trabalhadores que as colónias possuíam, visando, assim, a manutenção do sistema colonial (Cruz, 2005).

Efectivamente, o art.º 1.º do Código do Trabalho dos Indígenas das Colónias Portuguesas de África, regula o recrutamento e contrato de trabalho dos indígenas das colónias portuguesas. Sendo que, para se estudar as diferentes formas de relações de trabalho livre, basta estudar as modalidades de contratos que nele se regulam. Estas são as seguintes: a) contratos com intervenção da autoridade e sem intervenção da autoridade (art.º 96.º); b) contratos para serviços fora da colónia (art.º 103.º); c) contratos de trabalhadores oriundos de país ou colónia estrangeira (art.º 156.º) (Cruz, 2005, p. 221).

Quer dizer, os indígenas intervêm no contrato de trabalho como sujeitos activos com quaisquer entidades de direito público ou privado. Ou seja, teoricamente, os trabalhadores recebiam contratos com termos negociados sobre repatriação, saúde, habitação, duração do emprego e a data de início e término do serviço. Contudo, na prática, isso não significou necessariamente nada, visto que muitos africanos não podiam ler, por

isso, os termos dos contratos não eram sempre respeitados. Em alguns casos, os trabalhadores nunca chegavam a ver ou assinar uma cópia de um contrato escrito. O contrato era uma falsa representação para legitimar o trabalho obrigatório.

O Código de Trabalho Indígena, complemento do Estatuto do Indigenato e vice-versa, era um instrumento jurídico que visava a concretização do programa civilizador, tendo o indígena como o destinatário. Enquanto o Estatuto do Indigenato tem uma natureza e objectivo essencialmente político, ideológico e conceptual, o Código do Trabalho Indígena é a extensão (natural) do primeiro é onde os aspectos práticos da acção do indígena na sociedade colonizada são contemplados, é a condição de indígena definida no estatuto e cujo efeito prático e/ou a materialização se encontra no código, e que se caracteriza pela adjectivação do substantivo podendo ler-se trabalho indígena (Cruz, 2005, pp. 159-160).

2.3. A Utilização da Mão-De-Obra Indígena na Solução da Crise

Como afirmámos ao longo da presente abordagem, a triste situação económica que a província atravessava, se bem que das várias providências recomendadas para solucionar a crise começaria por resolver o problema do equilíbrio orçamental, porém, não deixou de apresentar outras perspectivas quanto a sua solução. Dentre os outros factores indispensáveis para o seu avanço, sobressai a questão da mão-de-obra indígena, refere o jornal *A Província de Angola* (1925, 24 de Janeiro). Considerando que se deve estabelecer uma fórmula de utilização do trabalho indígena que lhe assegure de modo inelidível condições de tratamento adequado, e que nunca cessaria de lhes melhorar e aperfeiçoar.

Considerando que os indígenas, eram em número, a maior parte da população de Angola era, indiscutivelmente, a base sobre a qual haveria que estabelecer, o vector fundamental do desenvolvimento da sua economia, quer para produção como para o consumo. Portanto, toda política indígena devia girar à volta da protecção a esse produtor, a esse trabalhador e a esse contribuinte, protecção não apenas expressa em leis elaboradas com propósito de prevenir ou satisfazer filosofias filantrópicas mais ou menos teóricas, mas feita com um fim francamente utilitário e bem compreendido da civilização do indígena, dentro dos limites marcados pela sua inteligência e pelas suas possibilidades ráticas, elevando-o acima da sua condição selvagem e atrasada, por meio duma instrução moral e profissional compatível com o lugar que ocupa na grande família humana, afirma o jornal *A Província de Angola*, (1933, 1 de Setembro).

Com o incremento da política ligada a produção indígena, incluindo o seu trabalho assalariado, não tardou para que alguns sinais em termos de resultados fossem notáveis, sobretudo, no sector agrícola. Primeiro, nos anos vinte, por exemplo, o imposto indígena representava mais de um terço das receitas ordinárias do orçamento da colónia, muito mais que as taxas aduaneiras (só em 1946 será ultrapassado pelos direitos de importações). E ainda em 1946 o imposto indígena rendeu 64.156 contos, quase três vezes mais que a parte dos lucros da Diamang que rondava nos 21. 878 contos (Neto, 2013, p. 178-179).

Segundo, nos anos de 1930 e 1931, Portugal importou cerca de 17.968 e 17.786 toneladas de algodão em rama. Para esta quantidade as colónias concorreram, nos mesmos anos, apenas com 830 e 786 toneladas, das quais 767 e 640 de Angola. A cultura do algodão, que pode ser feita com a cultura intercalar e simultânea de feijão e milho, foi susceptível fazer em larga escala em várias regiões de Angola, mais especificamente no algodoeiro de Catete, no vale de entre Bengo e Cuanza, região vasta e ideal para referida cultura, noticiou o jornal *A Província de Angola*, (1933, 9 de Setembro).

Terceiro, em 1931 Angola representava o maior cliente da indústria e da produção da Metrópole, bem como, a fornecedora de principais géneros, cuja importação total portuguesa estava avaliada a 397.219 contos, ao passo que, o valor total da importação feita por Angola foi de 79.709 contos (*A Província de Angola*, 1933, 20 de Setembro). Vale realçar que estes dados foram tirados da estatísticas metropolitana.

Quarto, fazendo um quadro comparativo num período de 10 anos sobre as receitas feitas em escudo angolano, dava conta que o imposto indígena do ano económico de 1922-23 avaliada a 9.148 contos, já no exercício económico de 1933-34 verificou-se um aumento substancial para 42.000 contos Angolar, somando uma cifra de 4.5, valor superior das receitas provenientes dos correios e telegrafo por 3.5 (*A Província de Angola*, 1933, 21 de Outubro).

Finalmente (quinto), em Angola apesar da praga de gafanhotos nos primeiros anos da década de 30, ter comprometido o sector da produção, exportação e imposto indígena, até o ano de 1935, já em 1936 a colónia dava passos para recuperação quer na produção como na exportação. Como se pode verificar, a exportação do milho sai de 46.143 à 114.883 toneladas e o café de 10.277 à 19.250, a título de exemplo (Dilolwa, 2000, p. 36). Contudo, a situação económica em 1937 registou uma melhoria acentuada, sendo que, os números da produção, exportação e impostos indígenas ultrapassaram em relação a 1936, e

as subidas de 1937 registaram-se em quase todos os produtos, como já destacamos anteriormente.

Os dados acima referidos confirmaram que, a mão-de-obra indígena era, depois do crédito, o mais importante elemento a considerar. Todavia, não se tratava de falta de mão-de-obra, mas sim no número das medidas de administração pública, através da elaboração dos diferentes códigos e leis de trabalho, na intenção de despertar no indígena a ambição alta de produzir e de ser criador de riqueza (Província de Angola, 1932, 4 de Novembro). Para tal, toda a política indígena deveria girar à volta da protecção deste produtor, contra os males que os dizimavam, contra a ignorância, as doenças do sono, a falta de higiene, e todo o colono que precisasse de utilizar a mão-de-obra indígena tinha de convencer-se que de si dependiam, não podendo haver relutância pelo trabalho assalariado, podendo atraí-lo com bom tratamento. Contudo, desenvolver o fomento geral da colónia pressupunha aumentar a sua riqueza; aumentar a riqueza do país consistia em diminuir a crise.

3. METODOLOGIA

Sendo método o conjunto das actividades sistemáticas e racionais que, com maior segurança e economia, permite alcançar o objectivo de produzir conhecimentos válidos e verdadeiros, traçando o caminho a ser seguido, é sobre eles que nos baseamos na produção do referido artigo (Marconi & Lakatos, 2017).

No que se refere as questões metodológicas à pesquisa realizada, recorreu-se ao método histórico que consiste em investigar acontecimentos, processos e instituições do passado para verificar sua influência no presente. A utilização deste método justifica-se pelo facto de se tratar de um tema ligado ao passado histórico colonial com a baliza periódica entre 1921 a 1937. Utilizamos também o método dedutivo para compreensão sobre a situação económica e social da colónia de Angola partindo do contexto internacional vivido no período pós-primeira Guerra Mundial. Quanto à recolha de dados, servimo-nos da técnica de pesquisa documental, tais como relatórios e diferentes edições dos periódicos produzidos localmente no referido período e, por fim, a técnica de pesquisa bibliográfica que nos permitiu ter acesso a um conjunto de informações de várias obras, algumas das quais nos serviram de referência, nomeadamente: “*Contribuição à História Económica de Angola*” de Carlos da Rocha Dilolwa, que descreve de forma detalhada sobre evolução da situação económica de Angola no período em estudo; “*Estatuto do Indigenato-Angola: a legalização da discriminação na colonização portuguesa*” de

Elizabeth Vera Cruz, que nos apresenta os mecanismos de controlo dos africanos através das codificações baseadas na exploração da mão-de-obra autóctone; “*O Trabalho Indígena: Estudo de Direito Colonial*” de Silva Cunha que analisa de forma incisiva e minuciosa o trabalho desenvolvido pelos indígenas contribuindo na solução da crise.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

No decorrer do presente artigo que procurou refletir sobre a problemática da utilização da mão-de-obra indígena na solução da crise económica na colónia de Angola, podemos constatar que a grave crise económica que a colónia foi atravessando, não deixou de oferecer várias perspectivas quanto a sua solução e a política indígena, o foco da presente pesquisa, foi uma das medidas eficiente para solucionar a crise.

Todavia, a débil situação económica que afectou Angola na década de vinte e trinta do século XX, mesmo com regime da autonomia administrativa, económica e financeira, através da implementação do alto-comissariado, porém, dava a prerrogativa do alto-comissário recorrer a dívidas externas para que do referido débito os numerários fossem aplicados em investimentos que dariam resultados para solucionar a crise, como o fomento agrícola e industrial e a valorização da mão-da-mão indígena, cujo o investimento nesses sectores eram feitos mas de forma tímida.

Confirmamos também que o indígena teve de adaptar-se aos modelos de representação social e a política de uma sociedade onde a dominação do colonizador para o colonizado foi muito acentuada, apesar de ser alvo de desprezo, constituiu uma peça fundamental na solução da crise de Angola, por meio do incremento da política ligada a produção indígena. Confirmou-se ao longo da nossa abordagem que a mão-de-obra indígena foi, depois do crédito, o elemento importante a ser considerado, visto que, os dados apresentados no presente trabalho mostraram enorme crescimento (principalmente nos anos 1936 e 1937) de certos géneros ricos muito solicitados na altura como o algodão, o milho e o café, respectivamente, permitindo maior número da sua exportação, fruto da acentuada produção indígena, não se esquecendo dos impostos que muito contribuiu no processo da recuperação económica.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Assis, M. (2013). Sistemas jurídicos e judiciais: os tribunais coloniais e a aplicação da justiça aos indígenas. *Revista Africana Studia*, 21, edição do centro de estudos africanos da Universidade do Porto.
- Cunha, S. (1949). *O Trabalho Indígena: Estudo de Direito Colonial*. Agência Geral das Colónias, Lisboa.
- Cruz, E. C. V. (2005). *Estatuto do Indigenato-Angola: a legalização da discriminação na colonização portuguesa*. Luanda: Chá de Caxinde.
- Dilolwa, C. R. (2000). *Contribuição à história económica de Angola (2ª ed.)*. Luanda: Editorial Nzila.
- Gonçalves, J. (org.) (2014). *África no mundo contemporâneo: estrutura e relações (1ª ed.)*. Luanda: Mayamba Editora.
- Marconi, M. A. & Lakatos, E. M. (2017). *Fundamentos de metodologia científica (8ª ed.)*. São Paulo: Atlas.
- Marques, A. H. de O. (coord.) (2001). *O Império Africano 1890-1930 (1ª ed.)*. Lisboa: Editorial Estampa.
- Neto, M. C. (2013). “Angola no século XX (até 1974)”. In: Alexandre, Valentim (coord.). *O Império Africano (Séculos XIX e XX)*. Lisboa: Edições Colibri.
- Silva, A. D. (2019). *O império e a constituição colonial portuguesa (1914-1974)*. Imprensa de História Contemporânea, Lisboa.

Fontes Documentais

- A Província de Angola, Luanda, 23 Agosto de 1923 - 20 de Setembro de 1933.
- Repartição de Gabinete do Governo Geral (1937). *Actividade Económica de Angola*, n.º6, publicação trimestral, Junho.